

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 🏠

ESTUDIANTE:

CRISTHIAN JULIAN AGUASACO RABA

DOCENTE

PEDRO MAURICIO ACOSTA CASTELLANOS

CURSO:

AMBIENTAL A

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

TUNJA

BOYACÁ

2021

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [16]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al Desarrollo sostenible [17] [18].

La industria de la construcción ha crecido de tal forma que se ha hecho notable en Colombia y en el mundo en general, debido a que existen constructoras encargadas en el diseño, construcción y supervisión de grandes edificaciones para diversos usos tales como; comercio, industria, Vivienda, obras de infraestructuras sostenibles, entre otras. Esto ha producido cambios tecnológicos en la industria de la construcción y en su manejo con respecto al impacto implicado en el aumento de la contaminación en base a las emisiones de gases del efecto invernadero.

Por otra parte, en la industria de la construcción se evidencia una gran problemática debido a las extracciones de las materias primas y de sus procesos industriales que son utilizados para la fabricación de la mayoría de materiales de construcción, estos generan grandes daños como la contaminación del recurso hídrico (agua) y el aire debido a la emisión de gases y partículas, así como a la deforestación, aunque también debemos tener en cuenta que las construcciones es donde nosotros pasamos mas de la mitad de nuestra vida por lo consiguiente es un gran contaminante ya que nosotros los seres humanos somos grandes consumidores de los recursos naturales como el agua, los minerales, la madera y el que mas utilizamos que son los combustibles fósiles donde se extrae el petróleo y por lo consiguiente se obtiene la gasolina.

Asimismo, se debe tener en cuenta lo que compone a la industria de la construcción, como un edificio o una vivienda que a través de su vida útil continúan como tal contaminado debido a que necesitan de recursos como energía y agua para poder efectuar su mantenimiento, y también se debe tener en cuenta que al finalizar su vida útil generan grandes cantidades de residuos afectando al medio ambiente.

Pero, ¿Por qué la industria de la construcción genera contaminación?

DESAROLLO

La industria de la construcción presenta una gran relación con el medio ambiente donde presenta un doble aspecto, por un lado, la relación es positiva, debido a que la industria de la construcción desarrolla edificaciones donde beneficia al mejoramiento del desarrollo social y económico del sector de un país o bien buscan los medios para poder mejorar o conservar el medio ambiente. Por otro lado, la relación es negativa ya que se supone que un malgasto de los recursos y se sabe que la mayoría de estos no son renovables donde generan grandes cantidades de residuos produciendo una gran contaminación de los recursos como del agua y del aire. [1]

En cuanto a las actividades de la industria de la construcción, ya que son técnicas y a su vez organizadas presentan un objetivo al reducir su impacto ambiental con respecto a sus labores profesionales o llevadas a campo que pueden ser, ya sean prácticas de organización y de planificación, practicas comerciales o de comunicación y practicas operativas que tienen presente un producto y a su vez un proceso a la cual se tiene un fin determinado. [1]

Con relación al ciclo de vida de un producto que contenga químicos como puede ser las pinturas, esmaltes, solventes, entre otras, utilizados para terminados en la construcción, se debe cuantificar y a su vez considerar el uso de recursos no renovables que son esenciales para producirlos, se debe tener en cuenta su nivel de toxicidad, su nivel de capacidad de degradación y por lo general otros tipos de impactos ambientales, que causan, debido a su uso, causan efectos irreversibles en él, medio ambiente, por otro lado se debe tener en cuenta la emisión de gases causantes debido a su incineración o a su uso constante de energía si se vuelven a destilar para poder reutilizarlos. [2]

Por otro lado tenemos la fabricación de productos de cerámica roja como pueden ser; los ladrillos y bloques (utilizados para la mampostería de las edificaciones), baldosas (utilizadas para los terminados de pisos en una construcción) y tejas (utilizadas para la cubierta de una vivienda), estos productos son distribuidos a nivel nacional lo que recurren a un gran uso de materias primas generando mas contaminación como lo es el usos excesivos de la energía y la emisión de gases de combustión que son enviados hacia la atmosfera, por otra parte los minerales que son desechados a la hora de la fabricación de los mismos, como los feldespatos y carbonato de calcio, que son fatales para la superficie de la tierra ya que absorbe estos minerales y enviados a aguas subterráneas que son el abastecimiento del ser humano. [3]

Además, se debe tener en cuenta que al procesar estos materiales cerámicos emiten material en forma de polvo lo que ocasiona un gran problema a nivel del ambiente laboral

como a las actividades industriales, lo que afecta al ser humano ya que son aspiradas por este mismo lo que genera problemas de salud en el sistema respiratorio, este polvillo depende del tipo de material a procesar ya que depende de su tamaño real, de su forma y como tal de su densidad . [4]

Por otra parte, actualmente presentamos un gran problema a causa de la industria de la construcción y se debe a la sobreexplotación y cambio del suelo debido a las deforestaciones de bosques donde dejan a muchas especies de animales sin hogar causándoles la muerte y posteriormente una posible extinción, y excavaciones en yacimientos de agua afectando principal mente al planeta en sus diferentes ecosistemas ocasionando cambios ambientales e ir regulaciones en sus escorrentías y en los lugares donde capta la precipitación para continuar con el ciclo predeterminado que es el del agua, también se conoce que la temperatura global del planeta ha incrementado un 0.5-1 °C ocasionando fenómenos meteorológicos como lo son las tormentas y huracanes, estos fenómenos pueden poner en peligro el equilibrio ambiental lo que puede producir inundaciones en algunas partes del mundo y sequias en otras. [5]

En cuanto al manejo de basuras y plásticos por parte de las construcciones es muy pésima debido a que por lo general estas basuras o plásticos que son provenientes de los materiales de construcción como envolturas del papel del cemento, envolturas de las columnas para su confinamiento que se utiliza el vinipel, envolturas donde vienen las puertas, barandas, y en lo que vienen envueltos los vidrios para que no se fracturen, al terminar su uso son desechados y no son reciclados lo que conlleva a una producción en masa de residuos y su lugar de llegada van a ser los ecosistemas como los mares y océanos, que es un gran problema de nivel mundial debido a que ingresan anualmente al mar 6.4 millones de toneladas y alrededor de unos 200 kilos por segundo, donde se evidencia que el principal componente es el plástico que resulta de las actividades terrestres como la construcción, la deforestación, la minería, entre otras. [6]

En relación con las actividades de la construcción resulta varios componentes donde se evidencia la contaminación del aire, del agua, y producción de desechos de construcción, para realizar la extracción de la materia prima para esta producir los materiales se necesita de consumir agua, tierra, energía y aire, generando así contaminación del medio ambiente con polvo, olores no agradables, con ruidos insoportables, vibraciones y desechos sanitarios. [7] [8]

Acerca de la contaminación del aire producida por los motores de los vehículos utilizados para el transporte de materiales en la construcción como las retroexcavadoras, volquetas, pajaritas, entre otras, emiten grandes cantidades de óxidos de nitrógeno y de varias partículas que permanecen suspendidas en el aire, principalmente estos motores

funcionan con gasolina que es extraída de hidrocarburos de origen fósil, por lo cual contamina en grandes cantidades el aire y en zonas urbanizadas es mas peligroso debido a que hay mayor población, ocasionando así grandes enfermedades en el sistema respiratorio. [9]

Por otra parte en la industria de la construcción se utiliza el acero para formar y dar refuerzo a cada una de sus estructuras, su principal problema es como se produce este acero debido a que necesita grandes cantidades de hierro y carbón, por otro lado las emisiones de humo que produce son a grandes escalas afectando principalmente al medio ambiente, estas estructuras en acero podemos encontrarlas en nuestro diario vivir como puede ser un puente o un monumento, estas estructuras sufren de corrosión por acción de la contaminación ambiental, el problema principal es que al sufrir esta corrosión afecta principalmente a los seres humanos debido a que el dióxido de carbono presente en este tipo de estructuras puede llegar a un cause de agua potable donde los seres humanos la están consumiendo y no solo eso sino que también este tipo de materiales afecta al cambio del clima produciendo inestabilidad y cambios en el ambiente. [10] [11]

Por otro lado, la industria de la construcción afecta al medio ambiente por que al realizar una construcción y esta está en una zona de un humedal proceden a hacer una excavación dañando el medio ambiente y retirando el material debido a que es un humedal que resguarda agua, al ver que este terreno es muy fangoso deciden buscar una solución sin importar el medio ambiente e introducen unos pilotes de control que afectan y contaminan el agua subterránea. [12]

En cuanto a los sistemas de distribución de las redes de acueducto, alcantarillado y energía la industria de la construcción afecta en el medio ambiente debido a que debe deforestar las zonas para que así pueda pasar la red de energía aérea para que así llegue a las construcciones no obstante las redes hidrosanitarias como lo son la de acueducto y la del alcantarillado afectan principalmente al medio ambiente por que se debe excavar para poder instalarlas dañando así el terreno, a su vez genera una gran contaminación debido a que las aguas negras provenientes del alcantarillado son arrojadas a ríos y posteriormente llegan a los mares causando así una mayor contaminación en el lecho marina causando problemas con el calentamiento global. [13]

Al hacer le mantenimiento de estas redes deben retirar parte le la capa vegetal para que las raíces y arboles no dañen estos conductos y posteriormente sean retirados dañando así su vida y causando contaminación al medio ambiente. [13]

Con relación a los acabados en la industria de la construcción, son aquellos que son ejecutados al finalizar la estructura quiere decir son aquellos que le dan el funcionamiento

a la construcción donde le garantiza comodidad al propietario de esta misma, tras finalizar la construcción quedan muchos residuos y muchos desperdicios que van a parar a rellenos sanitarios donde van a tardar muchos años en descomponerse dañando así el medio ambiente como generando cambios en el mismo. [14]

Por lo cual se debe tener en cuenta que estos residuos pueden afectar al terreno generando así daños en aguas subterráneas que transitan por el sector, se debe aclarar que estos rellenos dañan el terreno y a su vez provocan malos olores debido a su descomposición generando daños a la calidad del aire.

Finalmente, en la industria de la construcción es aquella que tiene la mayor contribución en las emisiones de CO₂ totales del mundo lo que produce un aumento radical al calentamiento global que podrá traer consecuencias muy graves donde el ser humano estaría en un nivel de amenaza muy alto, como por ejemplo el aumento del mar lo que provocará inundaciones, los principales tipos de emisiones son de gases de tipo efecto invernadero lo cual induce mucho a aumentar el calentamiento global.

Según las emisiones que fueron inducidas por las principales actividades de la industria de la construcción y el consumo de la electricidad es de un 19% del total de las emisiones, esta industria es muy intensiva en el gasto de los recursos naturales lo que hace que su abastecimiento de suministros sea muy compleja lo que genera que la industria de la construcción tenga puntos críticos para poder reducir sus emisiones a lo largo de su abastecimiento de suministros o de materia prima, lo que genera una gran contaminación por lo consiguiente estos puntos críticos pueden afectar también al cambio climático generando así fenómenos, por ejemplo el fenómeno del niño o de la niña, ya que la atmósfera va cambiando drásticamente por el tema de la contaminación aumentando cada vez más el calentamiento global y a su vez desencadenando un cambio radical en el cambio climático donde. [15]

CONCLUSION

- La industria de la construcción genera muchos impactos que son muy grandes ya sea directamente como indirectamente con el medio ambiente esto es debido a que muchos proyectos en la actualidad están en curso lo que va a producir un efecto muy grande en el ecosistema, en los recursos naturales y en la salud pública debido a que la población que labora en este medio esta mas expuesta a contraer problemas de salud ya sean respiratorios o contraer un cáncer o sufrir perdida de la audición debido a los ruidos producidos por las maquinas empleadas para la construcción
- En conclusión, se necesita controlar estos impactos que son negativos ya que debemos cuidar al medio ambiente, la humanidad y los recursos que nos brindan una mejor calidad de vida.
- El gobierno deberá imponer condiciones por medio de leyes que obliguen a la industria de la construcción a que refuercen la conciencia sobre el impacto que genera la construcción en el medio ambiente para que los recursos que nos brinda no se extingan debido a el mal uso de los mismos.
- Los escombros que son desechados debido a la demolición de una construcción pueden ser reutilizados como agregados para los morteros que pueden ser utilizados para la construcción de andenes y zonas donde el transito no sea de carácter vehicular sino de carácter solo peatonal así se podrá disminuir los desechos que son llevados a los rellenos sanitarios sino serán reutilizados y se disminuirá la contaminación del planeta.

Referencias

- [1] P. Piñeiro García y A. García-Pintos Escuder, «PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. EL CASO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS,» *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, vol. 15, nº 2, pp. 183-200, 2009.
- [2] D. C. Del Carmen, «Química verde: un nuevo enfoque para el cuidado del medio ambiente
Química verde: un nuevo enfoque para el cuidado del medioambiente,» *Educación Química*, vol. 20, nº 4, pp. 412-420, 2009.
- [3] C. Amador, «Características de las materias primas usadas por las empresas del sector cerámico del área metropolitana de Cúcuta (Colombia),» *Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*, vol. 57, nº 6, pp. 247-256, 2018.
- [4] C. Amador , «Efecto del procesado de materias primas sobre su poder de emisión depolvo,» *Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*, vol. 56, nº 4, pp. 155-165, 2017.
- [5] C. Sáenz Romero, «INSECTOS DECORTEZADORES (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) Y CAMBIO CLIMÁTICO: PROBLEMÁTICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS EN LOS BOSQUES TEMPLADOS Los descortezadores,» *PROPINA*, vol. 20, nº 2, pp. 53-60, 2017.
- [6] J. Mercedes, P. Esteve y I. Banos González, «Los futuros maestros ante el problema de la contaminación de los mares por plásticos y el consumo,» *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, vol. 16, nº 1, pp. 1-17, 2019.
- [7] m. huemann, «Implementación de la gestión ambiental en la industria de la construcción de Hong Kong,» *Revista Internacional de Gestión de Proyectos*, vol. 19, nº 6, pp. 535-543, 2002.
- [8] L. Shen y Y. S. Bao Q, «Implementación de la gestión ambiental en la industria de la construcción de Hong Kong,» *Revista Internacional de Gestión de Proyectos*, vol. 20, nº 7, pp. 535-543, 2002.
- [9] G. de las Casas Cámara., «Un paso atrás en la contaminación del aire: novedades en automoción Un paso atrás en la contaminación del aire: noticias de la industria automotriz,» *Gaceta Sanitaria*, vol. 29, nº 2, p. 152, 2015.
- [10] M. C. Tejero Rivas y E. Del Ángel Meraz, «Corrosividad atmosférica del cobre y del acero en dos localidades de Villahermosa, Tabasco,» *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, vol. 16, nº 2, pp. 197-206, 2015.

- [11] f. villada, J. Molina y e. Velilla, «Modelo de vida útil para estructuras de acero-zinc utilizadas en la transmisión de energía eléctrica en Colombia,» *Información Tecnológica*, vol. 20, nº 6, pp. 57-66, 2009.
- [12] B. Orozco Rivas, «Recimentación y hundimiento inducido de un edificio industrial mediante uso de pilotes de control y extracción dematerial,» *Hormigon y Acero*, vol. 68, nº 281, pp. 57-68, 2017.
- [13] . A. Arias Londoño y R. Hincapié Isaza, «Programación óptima del mantenimiento de la vegetación bajo redes aéreas de distribución usando una técnica de optimización multiobjetivo,» *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, vol. 15, nº 1, pp. 139-150, 2014.
- [14] E. Gutiérrez García y A. Vecino Rubio, «Acabados y unidades complementarias en el Puente de la Constitución de 1812 sobre la Bahía de Cádiz,» *Hormigon y Acero*, vol. 67, nº 278-279, pp. 267-272, 2016.
- [15] . C. Jindao , S. Qian y Z. Wei, «Análisis de sensibilidad y trayectoria estructural de las emisiones de CO 2 en la industria de la construcción,» *Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental*, vol. 92, 2022.
- [16] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [17] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [18] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.